

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- V January - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

बच्चों के मानसिक विकास तथा उनमें संस्कारिक गुणों के सृजन में चित्रकला का योगदान

The Contribution of Painting in The Mental Development of Children and in The Creation of Cultural Qualities in Them

Paper Id : 19941 Submission Date : 2025-01-10 Acceptance Date : 2025-01-22 Publication Date : 2025-01-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15260509

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुनीता यादव

एसोसिएट प्रोफेसर
चित्रकला विभाग
डॉ० भीमराव आंबेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा कालेज
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

आज का युग वैज्ञानिक युग है और विज्ञान की तरक्की किसी से छिपी नहीं है। आज इंसान बृहमाण्ड में घूमते हुए असंख्य नक्षत्रों की गति सीमा या दूरी की गणना से कहीं आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिसियल इंजेलिजेंस के युग में जी रहा है। एक ओर तो आज के बच्चे बुद्धिमत्ता में कहीं आगे दिखाई देते हैं। वहीं उनके क्रियाकलापों जैसे की उनकी बौद्धिक स्तर या स्मरण शक्ति पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि आधुनिक बच्चों का मानसिक विकास कहीं न कहीं विज्ञान की तरक्की में मंद हो गया है। साथ ही यदि बच्चों के अन्दर संस्कारिक गुणों पर चर्चा की जाए तो निष्चय ही ये निष्कर्ष निकलेगा कि आधुनिकता की दौड़ में आज इंसान आदर्श एवं नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। दरअसल इसका कारण अब धीरे-धीरे इंसान को पता चलने लगा है। मानव को अहसास हो चुका है कि आदर्श, नैतिकता, बौद्धिक स्तर आदि गुण इंसान के आध्यात्मिक गुणों और अंतरात्मा से जुड़े हैं। इसलिए इन गुणों का विकास भी उन चीजों से संभव है जो खुद को मानव के आध्यात्मिक तथा बौद्धिक स्तर से जोड़ सके। प्रकृति की ऐसी सुन्दर रचना या अनुभूति कोई नहीं बल्कि कलाएं हैं। कला का विकास मानव के आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ तैसे-तैसे मानव की नैतिक समझ और मूल्यों का भी विकास होता गया। मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अपनी भावनाओं, संस्कारों, विचारों, संवेदनाओं और यहाँ तक कि स्वयं को भी कला के माध्यम से व्यक्त किया है। साहित्य, संगीत एवं कला मनुष्य को अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम रही है। कला को सदा ही नैतिकता और आदर्श से जोड़कर देखा जाता है। टॉलस्टाय के अनुसार 'कला ऐसी मानव क्रिया है जिसमें मूल रूप से एक व्यक्ति किन्हीं बाह्य लक्षणों, अपने मन की संवेदनाओं और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है और दूसरे लोग उन्हीं भावों से प्रभावित होकर उन्हीं संवेदनाओं और उद्वेगों की अनुभूति करते हैं।' प्रस्तुत शोध पत्र में हमने इसी तथ्य की पुष्टि करने का प्रयास किया है कि बच्चों के मानसिक विकास तथा उनमें संस्कारिक गुणों के सृजन में चित्रकला का योगदान अनुकरणीय है। इस तथ्य की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमने विभिन्न शोधों, विचारों, प्रयोगों तथा वास्तविक घटनाओं की विस्तृत समीक्षा को आधार बनाया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Today's era is a scientific era and the progress of science is not hidden from anyone. Today, man is living in the era of artificial intelligence, which is far ahead of calculating the speed limit or distance of innumerable stars revolving in the universe. On one hand, today's children appear to be far ahead in intelligence. On the other hand, if we look at their activities such as their intellectual level or memory power, it seems that the mental development of modern children has slowed down somewhere in the progress of science. Also, if we discuss the cultural qualities in children, then it will definitely be concluded that in the race of modernity, man is losing ideals and moral values. Actually, now man is slowly getting to know the reason for this. Man has realized that ideals, morality, intellectual level etc. are related to the spiritual qualities and conscience of man. Therefore, the development of these qualities is also possible with those things that can connect themselves to the spiritual and intellectual level of man. Such beautiful creation or experience of nature is none other than art. The development of art is connected with the ideals and moral values of man. As civilization developed, the moral understanding and values of man also developed. From prehistoric times to modern times, man has expressed his feelings, rituals, thoughts, sensitivities and even himself through art. Literature, music

and art have been a powerful medium for man to express his feelings and thoughts. Art is always seen as connected with morality and ideals. According to Tolstoy, 'Art is such a human activity in which basically a person expresses some external characteristics, feelings and emotions of his mind and other people get influenced by those feelings and experience the same feelings and emotions.' In the present research paper, we have tried to confirm the fact that the contribution of painting in the mental development of children and creation of cultural qualities in them is exemplary. To prove the authenticity of this fact, we have based it on a detailed review of various researches, thoughts, experiments and real incidents.

मुख्य शब्द चित्रकला और मानसिक विकास, बौद्धिक स्तर, संस्कारिक गुणों, सृजनात्मकता, चित्रकला का योगदान आदि।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Painting and Mental Development, IntellectualLevel, Cultural Qualities, Creativity, Contribution of Painting etc.

प्रस्तावना

मानव एक सामाजिक प्राणी है और इसी कारण उसके व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास में आस पास का वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। समाज के तौर तरीकों में रहकर सामाजिक अनुशासन का पालन करना उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन यदि हम मानव के विकासक्रम में पीछे की तरफ लौटे और खुले आकाश के नीचे, जंगली गुफाओं में रहने वाले तथा जंगली कंदमूल व जंगली जानवरों का कच्चा मांस खाने वाले उस प्रागैतिहासिक कालिक मानव को देखते हैं तो निश्चय ही आश्चर्य होता है कि मानव के बौद्धिक स्तर के विकास को देखकर। यदि केवल समय को इसका श्रेय दिया जाए तो ऐसा हमें अन्य जंगली जानवरों या पशुओं में परिवर्तन के तौर पर दिखाई देता पर ऐसा नहीं हुआ। योनि कि मनुष्य जब जंगली जानवरों की तरह जी रहा था तब भी उसके मस्तिष्क में कहीं न कहीं सृजन के केन्द्र बिन्दु उपस्थित लेकिन सुशुप्त अवस्था में रहे होंगे और जब कभी वो जंगली मानव दिन भर की दौड़ के बाद अपने मस्तिष्क को कुछ आराम दे पाता होगा तो वो खुद अपनी संवेदनाओं, विचारों और सृजन शक्ति को विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से उजागर करता होगा। प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में की गई उस जंगली मानव की चित्रकारी कहीं न कहीं मानव के बौद्धिक स्तर में तीव्र परिवर्तन में एक बड़ी और रचनाकारी भूमिका को दिखाती है। भारतीय चित्रकला संसार की सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठतम कलाकृति है। एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से मानस पटल पर रखता है। उसकी रचनात्मकता में प्रायः संजीवता एवं सुन्दरता का मेल होता है क्योंकि कलाकार का उद्देश्य अपनी कृति को न केवल खूबसूरत रूप प्रदान करना होता है बल्कि लोगों की प्रेरणा का स्रोत भी बनाना होता है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति सात्विकता एवं सुन्दरता से परिपूर्ण होती है। भारतीय चित्रकला सांसारिक दुःखमय जीवन को सुखद सरस और आनन्दमय बनाने के साथ ही समस्त मानव का मानसिक उत्थान कर उसके परमलक्ष्य जीवन के सत्य का साक्षात्कार करा देती है। इस प्रकार चित्रकला बच्चों के मानसिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है क्योंकि कला मनुष्य के मनोभावों के भीतर बैठती है। वह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप, उसके चित्त की प्रकृतियों और उसकी इच्छाओं का साक्षात्कार कराती है। वह भावनाओं को शुद्ध करती है और उनको गिरावट के आधार के स्थान पर चित्त शुद्धि का साधन बनाती है। भारतीय चित्रकला की सबसे प्रधान विशेषता ये रही है कि उसका आलम्बन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक है। इसी कारण भारतीय कला की प्रभा और प्रतिभा सदा दीप्तिमान रही है। इस कला को भारत ने कभी वासनाओं की तृप्ति का साधन नहीं बनाया। भारतीय चित्रकला समाज को निम्न स्तर के विचारों से सदा बचाती रही। इसकी सात्विक कल्पनाएं समाज को बराबर सत्य के प्रेरणादायक प्रकाश से अलंकित करती आयी है। अतः चित्रकला बच्चों के अन्दर संस्कारिक गुणों के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य

चित्रकला एक ऐसी दिव्य अनुभूति है, जिसे रंग, रूप रेखाओं के जरिये सहज ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। कला विशेष रूप से बालक-बालिकाओं के मानसिक विकास पर सकारात्मक असर डालती है। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती किन्तु बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ कला संस्कार भी दिये जाएं तो वे मनोविकारों से मुक्त रह कर प्रतिभा सम्पन्न बन सकते हैं।[1] निरन्तर कला कर्मों में व्यस्त रह कर सीखने की उत्सुकता बालक-बालिकाओं में रचनात्मकता के स्तर को बढ़ाती है।[2] कलाओं का सम्बन्ध मनुष्य की आत्मीयता से होता है। अतः मनुष्य के जीवन में रस और आनन्द को जाग्रत करने व उनके मानसिक विकास तथा संस्कारिक गुणों के सृजन हेतु उनका कलाओं से सरोवार होना अति आवश्यक है। अतः अप्रत्यक्ष रूप में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चों के मानसिक विकास तथा उनमें संस्कारिक गुणों के सृजन में चित्रकला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तर्क के आधार पर हमने निम्नांकित उद्देश्यों अर्थात् समस्याओं को अपने शोध का आधार बनाया है-

1. बच्चों के मानसिक विकास में कलाएं प्रभावी योगदान दे सकती है।
2. कला के द्वारा बच्चों में आसानी से संस्कारिक गुणों की स्थापना की जा सकती है।
3. मानव के बौद्धिक विकास में चित्रकला का महत्वपूर्ण योगदान है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध पत्र का विषय स्तर काफी विस्तृत तथा अधिक संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है। चूंकि प्रस्तुत शोध विषय कहीं न कहीं मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र से सीधे सम्बन्धित है। अतः संसाधनों की सीमितता के कारण हमने पूर्व में हुए विभिन्न शोधों का गहन अध्ययन करके अपना शोध निष्कर्ष निकाला है। इनके अलावा हमने सम्बन्धित विषय पर आधारित विभिन्न लेखों, पुस्तकों व अन्य शोध-ग्रन्थों व पत्रों का भी अध्ययन किया है जिनका वर्णन पद-टिप्पणी में वर्णित है।

परिकल्पना

भूतहीर का श्लोक, 'साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः' अर्थात् कला मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और ये मानव की मानसिक शक्तियों का विकास कर उसे पशुत्व से ऊपर उठाती है।[3] वहीं रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कथन कि "कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है।" कला आत्मिक शक्ति का माध्यम है तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरूचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है।[4] मनोरंजन, सौन्दर्य, प्रभाव, उल्लास न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है जिसमें मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। यह अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में, लोहा पिघलाकर पानी बना देने वाली भट्टी की तरह मनोवृत्तियों में भारी रूपान्तरण प्रस्तुत कर सकती है।[5] इसी अवधारणा पर आधारित व बाहरी सुख प्रदान करने की क्षमता रखने वाली कला क्या बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है ? क्या कला, बच्चों के अन्दर संस्कारिक गुणों के उत्थान में सहायक है ? हालांकि पूर्व में भी विभिन्न शोध ग्रन्थों में इस तथ्य को विभिन्न जीवन प्रयोगों के माध्यम से सार्थक सिद्ध करने का सकारात्मक प्रयास किया गया है, हमने भी इस शोध पत्र में अपनी परिकल्पना का निष्कर्ष निकालने का एक ठोस प्रयास किया है।

सामग्री और क्रियाविधि**अनुसंधान अभिकल्प व अध्ययन सीमा**

प्रस्तुत शोध पत्र का विषय स्तर काफी विस्तृत तथा कहीं न कहीं मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र से सीधे सम्बन्धित है। अतः संसाधनों की सीमितता के कारण प्राथमिक साधनों का प्रयोग इस शोध पत्र में नहीं किया है। अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक स्रोत साहित्य, शोध ग्रन्थ एवं पत्र, विभिन्न लेख व सम्बन्धित वेबसाइट्स है। अध्ययन में इस तथ्य की प्रमाणिकता को जाँचने का ठोस प्रयास किया गया है कि जबकि बच्चों के मानसिक विकास तथा उनमें संस्कारिक गुणों के सृजन में चित्रकला कैसे योगदान दे सकती है ?

अध्ययन का प्रकार

समकक्ष शोध-पत्रों/जर्नल की समीक्षा ।

विश्लेषण**बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में कला शिक्षा की भूमिका:**

कभी सोच से परे व उन्नत तकनीक से परिपूर्ण आज के वैज्ञानिक युग को देखकर निःसंदेह ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज मानव मस्तिष्क विकास के कितने उन्नत षिखर पर पहुँच गया है और कितनी ऊँचाई तक सोच सकता है। अगर हम ज्यादा नहीं तो बस 50 साल पीछे लौटकर देखे तो इस तथ्य को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आज मानव मन ने विकास की राह में वो कर दिखाया है जो कभी कल्पनाओं से भी परे था। मानव के इस विकास में सबसे बड़ी भूमिका कला और कला की शिक्षा ने निभाई है। प्रत्येक प्राणी के विकास में कला शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े-बड़े विद्वानों विश्लेषकों और शोधार्थियों ने अपने विभिन्न शोध ग्रन्थों में ये सिद्ध किया है कि सभी अध्ययन क्षेत्रों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए ललित कलाओं की शिक्षा, उनका अध्ययन तथा उनमें पूर्ण भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है जो यह सिद्ध करते हैं कि कला शिक्षाओं के समुचित अध्ययन से विद्यार्थियों द्वारा अल्प समय से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी, कक्षाओं में उपस्थिति में वृद्धि, बेहतर दल सदस्य बनाने में, सीखने की ललक में वृद्धि विद्यार्थियों की रचनात्मकता और गौरव बढ़ाने में तथा आने वाले कल के लिए बेहतर नागरिक बनाने जैसी प्रमुख घटनाएं चरितार्थ हुई हैं। कलाएं मानव के तंत्रिका तंत्र का विकास करती हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र ही उसके कौशल रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन जैसे महत्वपूर्ण और लाभकारी क्रिया कलाओं का निर्माण करता है और इस कार्य को करने में महीनों से लेकर सालों लग जाते हैं। दरसल इस कार्य में लगने वाला समय और इसका परिणाम इस तथ्य पर निर्भर करता है कि इस तंत्रिका तंत्र को सृजनात्मक और रचनात्मक जैसे वातावरण की कितनी अनुभूति हुई है।

“जेनसन के अनुसार” कलाएं सीखने की क्षमता बढ़ाती हैं। ये हमारे तंत्र जिनमें हमारी समाकेलित ज्ञानेन्द्रियों, चेतनिक, मानसिक, भावनात्मक और चलित क्षमता आदि है, को विकसित करती हैं और ये तंत्र ही हमारी सीखने की क्षमता का प्रमुख कारक है। ललित कलाएं शिक्षार्थी को अध्ययन से अलग लाभ जैसे आत्म सम्मान, प्रोत्साहन, सौंदर्यी सजगता, सभ्यता प्रदर्शन, रचनात्मकता, बेहतर भावनात्मक भाव-भंगिमा, सामाजिक एकता और विभिन्नता की प्रशंसा इत्यादि प्रदान करती हैं।[6] मस्तिष्क सभ्यता को अर्जित करने का रूप है हम सभी मस्तिष्क के साथ पैदा होते हैं लेकिन हमारा मस्तिष्क और उसका आकार उस सभ्यता से प्रभावित होता है जिसमें जैसा विकास होता है। विद्यार्थी के मस्तिष्क का विकास सर्वप्रथम उसके शिक्षण संस्थान से शुरू होता है और इस प्रकार उस शिक्षण संस्थान की सभ्यता ही उस विद्यार्थी के मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव डालती है। यदि कोई शिक्षण संस्थान अपने पाठ्यक्रम में कला को अन्य विषयों के समतुल्य या ज्यादा महत्व देता है तो निश्चित रूप से उस संस्थान के सभी विद्यार्थी कला शिक्षा तथा उसके विभिन्न लाभकारी परिणामों से सुसज्जित होंगे और मानव जीवन को एक सकारात्मक दिशा देंगे।

कला सभ्यता की समझ और हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करती है ये उस सामाजिक कौशल को प्रोत्साहित करती है जो दूसरों को पहचानने और उन्हें सम्मान देने का बढ़ावा करती है। ललित कला वैचारिक तथा मानसिक गुणों को बढ़ावा देती है। 2000 हजार से अधिक बच्चों पर प्रयोग करने के बाद बरटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो बच्चे जिनके पाठ्यक्रम में कला शामिल थी वो रचनात्मक, वैचारिकता में, आत्म मंथन में, समस्या हल में, स्वयं के प्रदर्शन में, जोखिम उठाने में और सहयोग की भावना में ज्यादा आगे थे अपेक्षाकृत उन बच्चों के जिनके पाठ्यक्रम में कला नहीं थी। कला में सभी को शामिल करने की विशेष क्षमता होती है।

“द रिपब्लिक” में प्लेटो ने संगीत की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि धुन और सरगम आपकी अन्तरात्मा तक जाने के लिए खुद अपना रास्ता बनाती है इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन से संगीत की कला को जोड़ना चाहिए।[7] “गुडमैन (1976) ने सुझाव दिया है कि कला हमारी वास्तविकताओं को बनाने और उन्हें महसूस करने में सहायता करती है। कलाएं हमारे जीवन को बनाने का रास्ता है।”[8] “वास्तव में ये कला ही है जो हमारी वास्तविकता और हमें बताती है और ये कलाएं ही हैं जो हमारी वास्तविकता और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। प्रत्येक दिन हम अपना एक संसार बनाते हैं, प्रत्येक दिन हम उस संसार को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं और प्रतिदिन हम इसके अर्थ को दूसरों के साथ बाँटते हैं। संसार की ये रचना हमारे मस्तिष्क का मूल कार्य है (बूरनर 2004) और ये गौर करने की बात है कि ये संसार केवल गणित या विज्ञान का संसार नहीं है।”[9]

“केसिरर (1944) के अनुसार हम एक प्रतीकात्मक ब्रह्माण्ड में रहते हैं और इस प्रतीकात्मक क्रिया कलाप का आन्तरिक घटक कल्पनाशील और अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण है। केसिरर कहते हैं कि विज्ञान की अपेक्षा वास्तविकता के स्वभाव में कला अधिक सम्पन्न और अधिक दार्शनिक जुड़ाव प्रदान कर सकती है। कला हमारे और संसार के बीच में मध्यस्थ का किरदार निभाती है। हमारी रचनात्मकता और परिकल्पना ने भावनात्मक रूप से वो आँखें दी हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं और अपनी वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करते हैं।

हमारी वास्तविकता अनेक सभ्यताओं से जुड़ी होती हैं जिसमें हम रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सभ्यता को कला से और कला को सभ्यता से अलग नहीं कर सकता, ये दोनों आपस में गतिमान सम्बन्ध बनाये रखती हैं। [10] “गुडे (2009) ने सुझाव दिया था कि कोई व्यक्ति जो चित्रकारी करता है छायांकन करता है या अपनी आयु के अनुरूप बादलों के आकार को निहारता है या स्याही से कलाकृति बनाता है या उस स्याही को विभिन्न रूपों में फैलाता है वो एक तरह से मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाओं को बनाता है जो कि पूर्णतया आन्तरिक अनुभवों और बाहरी संसार से चेतक होता है। यह द्विअध्ययन ही कलात्मक किया का लक्षण है। गुडे ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि कोई व्यक्ति जो कला में व्यस्त होता है और जिसमें गहरी चेतना होती है उसमें परिवर्तन लाने का मजबूत विश्वास निहित होता है।” [11]

यदि पुरापाषाणकाल से लेकर आज के वर्तमान युग तक चरणबद्ध तरीकों से अध्ययन किया जाय तो सिद्ध की जा सकती है कि विभिन्न कलाओं ने मानव विकास में अतिमहत्वपूर्ण योगदान दिया है। आग और पहिए की खोज के बाद मानव जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आया। अब वो स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा, समूहों में रहने लगा और उसमें वैचारिक क्षमता बढ़ने लगी। विभिन्न प्राचीन गुफाओं में मिले अनेक प्रकार के भित्ति चित्र, वर्तमान मूर्तियाँ, सिक्के और सभ्यता के चिन्ह इस बात के परिचायक हैं कि प्राचीन मानव भी अपने जीवन में चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्यकला और संगीत आदि को महत्व देता था।

इन सभी में आया परिष्कृत रूप इस बात को भी दर्शाता है कि कलाओं के माध्यम से उसमें बौद्धिक क्षमता का अत्यधिक तीव्र गति से विकास हुआ होगा और जिसके परिणाम स्वरूप वह निरन्तर नयी-नयी खोज करता रहा उसके चित्रों बर्तनों, मूर्तियों इत्यादि में निखार आने लगा। उसमें इस बात का ज्ञान विकसित होने लगा था कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये विभिन्न कलाएं उसे आनन्द का विशेष साधन महसूस होती होंगी और इसी कारण उसने इन सभी को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना होगा। कला का ये प्रभाव निरन्तर जारी है और कला के विभिन्न सोपानों से मानव मस्तिष्क निरन्तर विकास की गति में चल रहा है।

कला और मानसिक स्वास्थ्य

कला मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य को बढ़ाती है।

बच्चों को कला से रचनात्मकता मिलती है। इससे उन्हें बेहतर तरीके से समझने का रास्ता खुलता है और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे रचनात्मक कार्यों में भाग लेने से वो तनाव से भी दूर रहते हैं। छोटी उम्र में कैनवास पर अपनी कल्पना के रंगों से खेलना बच्चों के शारीरिक भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को कई अतिरिक्त फायदे देता है। कला का महत्व भाषा के महत्व के बराबर है या शायद जीवन के महत्व के बराबर। कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चे, आम बच्चों की अपेक्षा ज्यादा समझदार होते हैं। दूसरों के काम की तारीफ करना, चीजों का साझा करना जल्द सीखते हैं, जो कि रचनात्मक कार्यों में उनकी भागीदारी के कारण डेवलप होता है। कला के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखाने और उसमें सफल होने से उनकी मेटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। [12] “इसके बात के अनेक वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि कला मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाती है। इसका मस्तिष्क तरंग पैटर्न और भावनाओं, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और वास्तव में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। कला किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकती है।” [13] कला स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण घटक है। अभिव्यंजक कला स्वास्थ्य के साधन के रूप में रचनात्मकता का पता लगाने उसे विकसित करने और उसका अभ्यास करने का एक साधन है। [14]

“लेखिका रूद्रिता श्रॉप ने एक नई दिशा में बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जयपुर आर्ट वीक के तहत पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्यालय में उनकी किताब “आर्ट फॉर बेबी” का लॉन्च हुआ, जिसे खास तौर पर 3 साल तक के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। रूद्रिता ने अपनी इस पहल के माध्यम से बच्चों के पहले 1000 दिनों के महत्व को समझाने का प्रयास किया है, जो कि उनके मानसिक और मस्तिष्कीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह किताब बच्चों को कला के माध्यम से उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करती है। रूद्रिता के मुताबिक, बच्चों को जन्म के समय से ही रंगों और कला के संपर्क में लाना चाहिए, ताकि उनका मस्तिष्क सक्रिय रहे और उनकी सोचने-समझने की क्षमता विकसित हो। इस पुस्तक में विभिन्न प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स को शामिल किया गया है, जैसे कि धुरवी आचार्य, ज्योत्सना भट्ट, जोगन चौधरी, शिल्पा गुप्ता, एनएस हर्षा, रीना सैनी, मनीष नाई और कई अन्य कलाकारों की कृतियाँ, जो बच्चों के दिमागी विकास में मददगार साबित हो सकती है। रूद्रिता का यह विचार उनकी दादी से प्रेरित है, जिनका कला के प्रति प्रेम था और जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के लिए काले और सफेद स्केच का इस्तेमाल किया। वह बताती है कि उनके बचपन में उनकी दादी के लिए साधारण फ्लैश कार्ड के बजाय इन स्केच का उपयोग करती थीं, जो न केवल बच्चों के लिए एक रोचक अनुभव था, बल्कि उनके सोचने की प्रक्रिया को भी उत्तेजित करता था। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों को कला के माध्यम से शिक्षा देना और उनका मानसिक विकास सुनिश्चित करना है। रूद्रिता का यह विचार उनके शोध पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पाया कि पहले 1000 दिनों में बच्चों के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, और इस समय में उनकी सोच और समझ को आकार दिया जा सकता है।” [15]

बच्चों के बौद्धिक स्तर एवं मानसिक विकास में कला कैसे सृजन उत्प्रेरक का कार्य करती है। “कला से जुड़ने से स्वास्थ्य पर शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। यह कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से बचाने, मानसिक अस्वस्थता को प्रबंधित करने और रिकवरी में सहायता करने में मदद कर सकती है।” [16] “कला में भाग लेने से लोग मानसिक अस्वस्थता की तरह की स्थितियों और मनोवैज्ञानिक संकट से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह लोगों को रचनात्मकता के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। कला कई लोगों को शब्दों का उपयोग किए बिना खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करती है।” [17-18]

कला कार्यक्रमों में शामिल होने के माध्यम से लोग बाद के जीवन में अपने सामाजिक संबंधों को फिर से बना सकते हैं और अपने समुदायों में से मौजूदा समर्थन को बढ़ा सकते हैं। दूसरों के संपर्क में रहने से अकेलेपन और अलगाव को कम करने में मदद मिलती है। यह देखभाल घरों (Care Homes) के लिए भी सच है, जहाँ कला गतिविधियाँ निवासियों और कर्मचारियों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जिससे मूड और सेहत में सुधार हो सकता है। [19]

“कला बनाना लोगों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है, स्वतंत्रता और जिज्ञासा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और अधिक खुशी लाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।” [20]

निष्कर्ष

कला मनुष्य के मनोभावों के भीतर बैठती है। यह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप, उसके चित्त की प्रकृतियों और उसकी इच्छाओं का साक्षात्कार कराती है। यह भावनाओं को शुद्ध करती है और उनको गिरावट के आधार के स्थान पर चित्त शुद्धि का साधन बनाती है। अतः उपरोक्त शोध से ये निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के मानसिक विकास तथा उनमें संस्कारिक गुणों के सृजन में चित्रकला का महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकला मानसिक परेशानियों को न केवल दूर करती है बल्कि इंसान में सकारात्मक ऊर्जा का संसार करती है। चित्रकला का आधार सृजन है इसलिए ये बच्चों में संस्कारिक गुणों का भी विकास करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. "मानसिक विकास पर कला का सकारात्मक प्रभाव"- राज्य ललित कला अकादमी की ओर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती में आयोजित ग्रीष्मकालीन चित्र कला प्रशिक्षण कार्यशाला में संयोजक डॉ. रमा शर्मा का सम्बोधन, Thu, 01 Jun 2023, 12:22 AM IST Amar Ujala.
2. "मानसिक विकास पर कला का सकारात्मक प्रभाव"- राज्य ललित कला अकादमी की ओर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती में आयोजित ग्रीष्मकालीन चित्र कला प्रशिक्षण कार्यशाला में संयोजक डॉ. रमा शर्मा का सम्बोधन, Thu, 01 Jun 2023, 12:22 AM IST Amar Ujala.
3. विकिपीडिया व वेव-साइट्स।
4. विकिपीडिया व वेव-साइट्स
5. विकिपीडिया व वेव-साइट्स
6. जेनसन ई. (2001) "आर्ट विद द ब्रेन इन माइण्ड"।
7. प्लेटो- "द रिपब्लिक"।
8. गुडमैन एन. (1976) "लैंग्वेज ऑफ आर्ट, गुडमैन एन. (1978) "वेयस ऑफ वर्ल्ड मेकिंग"।
9. ब्रूनर जे. (1996) "द कल्चर ऑफ एजुकेशन", ब्रूनर जे. (2004) "लाइफ एज नेरेटिव, सोशल रिसर्च" (पृ. 691-710)।
10. केसियर ई. (1994) "एन ऐसे ऑन मैन"।
11. गुडे ओ. (2009) "आर्ट एजुकेशन फॉर ए डेमोक्रेटिक लाइफ"।
12. रवि नवल, चिल्ड्रन्स आर्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया के संस्थापक संरक्षक एवं सलाहकार।
13. रेनी फिलिप्स: रेनी फिलिप्स ने 2015 में द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट्स की स्थापना की। वह मैनहट्टन आर्ट्स इंटरनेशनल (www.ManhattanArts.com) के संस्थापक और निदेशक हैं, जहाँ वह एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी चलाती है। वह रेनीफिलिप्स डॉट कॉम पर लेखों और लेखन सेवाओं के माध्यम से कलाकारों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में भी मदद करती है।
14. Wellarts Association.
15. रुद्रिता श्रॉफ - "आर्ट फॉर बेबी"।
16. Coulton, S., Clift, S., Skingley, A. & Rodriguez. J. Effectiveness and cost-effectiveness of community singing on mental health-related quality of life of older people: randomized Controlled trial. Br. J. Psychiatry J. Ment. Sci. 207, 250-255 (2015).
17. Fancourt. D. Et al. Effects of Group Drumming Interventions on Anxiety, Depression, Social Resilience and Inflammatory Immune Response among Mental Health Service Users. PLOS ONE 11, e0151136(2016).
18. Ockelford, A. Songs Without Words : Exploring How Music Can Serve as a Proxy Language in Social Interaction with Autistic Children. In Music, Health, and Wellbeing (eds. Mac Donald, R., Kreutz, G. & Mitchell, L.) (OUP Oxford, 2012).
19. Bungay, H. (2018). 'How prescription creativity can improve mental and physical health', Medical Xpress, 5 April (Online).
20. All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. (2017). Creative Health : The Arts for Health and Wellbeing.